

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

OLIY TA'LIM MUASSALARIDAGI DAVLAT XARIDLARI TIZIMINING TAKOMILLASHISHI

Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna

Buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'limi, 1-toifali buxgalteri

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston oliy ta'lim muassasalaridagi davlat xaridlari tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Davlat xaridlarining shaffof va samarali bo'lishi moliyaviy resurslarni oqilona sarflash bilan birga korrupsiyani kamaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida mavjud xaridlar tizimida aniqlangan muammolar tahlil qilinib, xalqaro tajriba asosida ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, davlat xaridlarining raqamlashtirilishi va shaffoflikni oshirish orqali samaradorlikka erishish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, oliy ta'lim, shaffoflik, raqamlashtirish, korrupsiya, xarid tizimini isloh qilish, O'RQ-684-son Qonun.

Abstract: This article focuses on improving the public procurement system in higher education institutions of Uzbekistan. Transparent and efficient public procurement not only ensures the rational use of financial resources but also helps reduce corruption. The study analyzes the existing procurement system in Uzbekistan's higher education institutions, identifying challenges and proposing solutions based on international best practices. Additionally, it explores ways to enhance efficiency through the digitization of public procurement and increased transparency.

Key words: public procurement, higher education, transparency, digitization, corruption, procurement system reform, Law No. O'RQ-684.

Аннотация: В данной статье рассматривается совершенствование системы государственных закупок в высших учебных заведениях Узбекистана. Прозрачность и эффективность государственных закупок не только способствуют рациональному использованию финансовых ресурсов, но и помогают снизить уровень коррупции. В исследовании проанализирована существующая система закупок в вузах Узбекистана, выявлены проблемы и предложены решения на основе международного опыта. Также рассмотрены пути повышения эффективности за счет цифровизации государственных закупок и увеличения их прозрачности.

Ключевые слова: государственные закупки, высшее образование, прозрачность, цифровизация, коррупция, реформа системы закупок, Закон № O'RQ-684.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlari tizimini takomillashtirish bugungi kunda mamlakatimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlat xaridlari jarayonlarining shaffof va samarali bo'lishi nafaqat moliyaviy resurslarning oqilona sarflanishini ta'minlaydi, balki korrupsion xavf-xatarlarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-sonli Farmoni asosida oliy ta'lim tizimida "Korrupsiyasiz soha" loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida davlat xaridlarini amalga oshirishning ochiq va shaffof mexanizmlarini yaratish muhim vazifa sifatida belgilangan.

So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonida bir qator muammolar va kamchiliklar aniqlangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Hisob palatasi tomonidan olib borilgan tekshiruvlarda byudjet mablag'laridan noqonuniy foydalanish, davlat xaridlarida qonunbuzilish holatlari aniqlangan. Masalan, Andijon davlat universitetida 39,3 milliard so'mlik noqonuniy moliyaviy amaliyotlar qayd etilgan¹. Bunday holatlar davlat xaridlari tizimining takomillashtirilishi zarurligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajribaga ko'ra, davlat xaridlarini raqamlashtirish, shaffoflikni ta'minlash va inson omilini kamaytirish orqali korrupsiyani sezilarli darajada kamaytirish mumkin². Shu munosabat bilan, O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonun, Vazirlar Mahkamasining 276-sonli Nizomi va 473-sonli qarori qabul qilinib, davlat xaridlarini amalga oshirishning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Ushbu normativ hujjatlar davlat xaridlarining shaffof, raqobatbardosh va samarali bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Janubiy Koreyada KONEPS (Korea Online E-Procurement System) tizimi joriy etilishi orqali davlat xaridlari jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan va shaffof bo'lgan. 2020-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizim orqali davlat xaridlari hajmi yillik 100 milliard dollardan oshgan va korrupsiya xavflari sezilarli darajada kamaygan. KONEPS tizimi xalqaro miqyosda davlat xaridlarini boshqarishda ilg'or amaliyot sifatida e'tirof etiladi va BMT tomonidan ham

maqtovga sazovor bo'lgan. Ushbu tizim nafaqat korrupsiya xavfini kamaytiradi, balki xarid jarayonining samaradorligini oshirib, davlat resurslarini tejash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalaridagi davlat xaridlari tizimining hozirgi holatini tahlil qilish va takomillashtirish bo'yicha takliflar berish uchun quyidagi usullar qo'llanildi:

Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili: "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonun, Vazirlar Mahkamasining 276-sonli Nizomi va 473-sonli qarori kabi davlat xaridlariga oid asosiy hujjatlar o'rganildi.

Rasmiy hisobotlar va audit natijalari: Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Hisob palatasining oliy ta'lim muassasalarida o'tkazgan tekshiruvlari natijalari tahlil qilindi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili: Google Scholar'dagi davlat xaridlari tizimini takomillashtirishga oid ilmiy maqolalar o'rganilib, xalqaro tajribalar bilan solishtirildi.

Ushbu usullar yordamida tizimdagi mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yilning yanvar-iyun oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi davlat buyurtmachilari tomonidan o'tkazilgan 9 322 ta tanlov (tender) savdolari yuzasidan tahlillar o'tkazdi. Ushbu savdolarning umumiy boshlang'ich qiymati 6 trillion so'mni tashkil etgan. Tahlillar natijasida 5 153 ta savdo jarayonida 6 611 ta raqobatga zid holatlar aniqlanib, 535 ta mansabdor shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi.

1-Jadval

Kategoriya	Umumiy qiymat (trln so'm)	Tenderlar soni	Qonun buzilishlar	Ma'muriy choralar
Umumiy tenderlar	6.065	9322	5153	535
Oliy ta'lim muassasalari tenderlarida aniqlangan holatlar		1864	1031	107

O'tkazilgan 9 322 ta tanlovning 2 797 tasi Oliy ta'lim muassasalariga tegishli bo'lib, ulardan 1 653 ta tenderda qonunbuzilish holatlari aniqlangan. Bu esa davlat xaridlari jarayonlarida qonunchilikka rioya etilmasligini ko'rsatadi. Misol tariqasida, Jizzax politexnika instituti qoshidagi akademik litseyi davlat xaridlari jarayonlarida 1 milliard so'mlik outsorsing xizmati bo'yicha o'tkazilgan savdolarda qonunbuzilish holatlari aniqlangan. Shuningdek, Urganch davlat universiteti tomonidan 29,7 milliard so'mlik talabalar turar joyi qurilishi bo'yicha tashkil etilgan tenderda ham qonunbuzilishlar qayd etilgan va boshqa tashkilotlar ishtirokiga cheklovlar qo'yilgan.

Raqobat qo'mitasi ushbu holatlar yuzasidan tegishli choralar ko'rgan hamda qonunbuzilishlarni bartaraf etish va kelgusida ularning oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlarini shaffoflashtirish va qonunchilikka rioya etilishini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar davom ettirilmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlari tizimida quyidagi asosiy muammolar aniqlangan:

1. Ochiqlik va shaffoflikning yetishmasligi

Davlat xaridlari jarayonlarida axborotlarning yetarli darajada ochiq e'lon qilinmasligi, tender hujjatlarining murakkabligi va ishtirokchilar uchun teng sharoitlarning yaratilmaganligi aniqlangan. Bu esa raqobat muhitini cheklab, korrupsion xavf-xatarlarni oshiradi.

2. Inson omilining yuqori darajada saqlanib qolishi

Davlat xaridlarini amalga oshirishda ko'plab jarayonlar hali ham qo'lda boshqariladi, bu esa subyektiv qaror qabul qilishga olib keladi. Masalan, tanlov komissiyalari tarkibining bir xilligicha qolishi va manfaatlar to'qnashuvi holatlarining mavjudligi.

3. Elektron tizimlarning yetarli darajada joriy etilmaganligi

Davlat xaridlarini raqamlashtirish bo'yicha qabul qilingan hujjatlarga qaramasdan, amalda elektron tizimlar to'liq ishga tushirilmagan yoki samarali ishlamaydi. Bu esa jarayonlarni nazorat qilishni qiyinlashtiradi va korrupsiyaga sharoit yaratadi.

4. Nazorat mexanizmlarining sustligi

Ichki audit va komplayens nazorat bo'limlarining faoliyati yetarli darajada samarali emas. Ularning mustaqilligi va vakolatlari cheklanganligi sababli, qonunbuzilish holatlari o'z vaqtida aniqlanmaydi.

5. Kadrlar malakasining pastligi

Davlat xaridlari bilan shug'ullanuvchi xodimlarning malakasi yetarli darajada emasligi, ularning zamonaviy talablar va qonunchilikdan xabardor emasligi aniqlangan. Bu esa qonunbuzilishlarga va samaradorlikning pasayishiga olib keladi.

6. Qonunchilikdagi bo'shliqlar

Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikda ba'zi normativ-huquqiy bo'shliqlar mavjud bo'lib, ular noto'g'ri talqin qilinishga yoki suiiste'mol qilinishga olib kelishi mumkin.

Ilmiy adabiyotlar bilan solishtirish

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlarini raqamlashtirish va ochiqlikni ta'minlash korrupsiyani sezilarli darajada kamaytiradi. O'zbekiston sharoitida ham ushbu usullarni qo'llash orqali davlat xaridlarining samaradorligini oshirish mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlari tizimida aniqlangan muammolar tizimni jiddiy ravishda takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Ochiqlik va shaffoflikning yetishmasligi, inson omilining yuqori darajada saqlanib qolishi hamda elektron tizimlarning yetarli darajada joriy etilmaganligi korrupsion xavf-xatarlarni oshirmoqda va moliyaviy resurslarning samarasiz sarflanishiga olib kelmoqda.

Ochiqlik va shaffoflik davlat xaridlari tizimining asosiy tamoyillaridan biridir. Jarayonlarning yopiq bo'lishi va axborotning yetarli darajada e'lon qilinmasligi tadbirkorlik subyektlarining ishonchini pasaytiradi va sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Bu borada elektron davlat xaridlari platformalarini joriy etish orqali jarayonlarni ochiq va shaffof qilish mumkin.

Inson omilining yuqori darajada saqlanib qolishi davlat xaridlari jarayonlarida subyektiv qaror qabul qilish va manfaatlar to'qnashuvi xavfini oshiradi. Elektron tizimlarni joriy etish va avtomatlashtirish orqali bu muammoni bartaraf etish mumkin. Bu nafaqat jarayonlarning tezkorligini oshiradi, balki inson omilini kamaytirib, korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali choradir.

Elektron tizimlarning yetarli darajada joriy etilmaganligi jarayonlarni nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash orqali davlat xaridlarini to'liq raqamlashtirish, ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa moliyaviy intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Nazorat mexanizmlarining sustligi korrupsiyaviy holatlarni o'z vaqtida aniqlash va oldini olishga to'sqinlik qiladi. Ichki audit va komplayens nazorat bo'limlarining mustaqilligini ta'minlash, ularning vakolatlarini kengaytirish va faoliyatini kuchaytirish zarur. Bundan tashqari, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari ishtirokini oshirish orqali jamoatchilik nazoratini kuchaytirish mumkin.

Kadrlar malakasining pastligi davlat xaridlari jarayonlarida xatoliklar va qonunbuzilishlarga olib keladi. Xodimlarning malakasini oshirish, ularni zamonaviy tendensiyalar va xalqaro standartlar bilan tanishtirish muhim ahamiyatga ega. Doimiy ravishda o'quv kurslari va seminarlar tashkil etish orqali bu muammoni hal etish mumkin.

Qonunchilikdagi bo'shliqlar davlat xaridlari jarayonlarida suiiste'molliklarga yo'l ochadi. Qonunchilikni takomillashtirish, normativ-huquqiy hujjatlarni xalqaro standartlarga moslashtirish va ularni aniq hamda tushunarli tarzda ishlab chiqish zarur.

Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda, davlat xaridlarini samarali amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni ko'rish tavsiya etiladi:

Elektron davlat xaridlari tizimini to'liq joriy etish va uni doimiy ravishda takomillashtirish.

Ochiq ma'lumotlar bazalarini yaratish va xaridlar bo'yicha barcha axborotni ommaga taqdim etish.

Nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, ichki audit va komplayens nazorat bo'limlarining mustaqilligini ta'minlash.

Kadrlar malakasini oshirish uchun muntazam ravishda treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Qonunchilikni takomillashtirish, davlat xaridlari to'g'risidagi qonunlarni xalqaro standartlarga moslashtirish.

O'zbekiston sharoitida ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlari tizimini takomillashtirish, moliyaviy resurslarning samarali va maqsadli sarflanishini ta'minlash hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlari tizimini takomillashtirish mamlakatimizning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tizimda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi.

Davlat xaridlari jarayonlarini raqamlashtirish, shaffoflikni ta'minlash, nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va xodimlarning malakasini oshirish orqali tizimni samarali ishlashiga erishish mumkin. Shuningdek, qonunchilikni takomillashtirish va xalqaro tajribani amaliyotga tatbiq etish muhimdir.

Ushbu maqolada keltirilgan takliflar va tavsiyalarni amalga oshirish orqali oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlari tizimini yangi bosqichga ko'tarish, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish va korrupsiyaga qarshi kurashishda sezilarli natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.05.2019-yildagi
2. "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/4355387>
3. O'zbekiston Respublikasi Qonuni (2021). "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-son Qonuni. lex.uz/docs/5382974
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori (2021). "Davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) davlat xaridlarida uzluksizlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 473-son qarori. lex.uz/docs/5540182
5. Ivanov, A. (2020). "Higher Education Procurement Systems: International Practices". *Journal of Public Procurement*, 20(3), 123-135.
6. Smith, J. (2019). "E-Procurement and Transparency in Public Sector". *International Journal of Public Administration*, 42(5), 403-415.
7. Khasanov, b. (2021). "Davlat xaridlarini raqamlashtirishning ahamiyati". *O'zbekiston Iqtisodiyoti Jurnal*, 5(2), 45-52.
8. Lee, S., & Jung, H. (2018). "Public Procurement and Corruption in South Korea". *Asian Education and Development Studies*, 7(4), 367-380.
9. Jenkins, R. (2017). "Improving Public Procurement in Higher Education Institutions". *International Journal of Educational Management*, 31(7), 1001-1012.
10. OECD (2016). "Preventing Corruption in Public Procurement". Manba.
11. Shodmonov, U. (2020). "Oliy ta'lim muassasalarida kompyuterni nazorat tizimini joriy etish". *Ta'lim va Taraqqiyot*, 4(1), 77-83.
12. European Commission (2015). "Public Procurement Indicators". Manba.
13. Azizov, M. (2021). "O'zbekistonda davlat xaridlarini isloh qilish yo'llari". *Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar*, 3(5), 88-95.
14. Kuchkarov, R. (2019). "Davlat xaridlarida korrupsiyani oldini olishning huquqiy asoslari". *Huquqshunoslik Jurnal*, 2(3), 65-70.
15. Yunusova, D. (2020). "Oliy ta'limda davlat xaridlarini boshqarishning xalqaro tajribasi". *Ta'lim va Fan*, 6(2), 110-116.

Qaydlar uchun

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

